

PUNA NË PLATFORMAT DIGJITALE, SFIDAT DHE NEVOJA PËR NJË KUADËR LIGJOR

Inva KOCIAJ¹

Abstract

This article aims to unveil a new concept such as the work done on a digital platform. Qualitative methodology brings to our attention the most important elements to be addressed in relation to this type of work. Labour from digital platforms is being accompanied by major challenges and an international legal gap. The employee-platform-employer trinity is directly influencing the implementation of the principle of decent work, business creation and the international economy. Determining the legal status is of great importance to understand whether we are dealing with an individual employment contract in the traditional form or with a special type of contract. Finally, the European Commission's legal proposals are taking the first steps in creating a regulatory legal framework, which will pave the way for the expansion of the field of study and future research.

Key words: digital labour, labour from digital platform, European Commission, employee

Hyrje

Puna është një veprimtari e ndërgjegjshme, e vullnetshme, e natyrshme por e mundimshme, për faktin se ajo përmban përpjekje për krijimin ose përpunimin e një vepre të dobishme, materiale ose intelektuale. (Cela, 2007, p. 18). Kuptimi i punës ka qenë objekt studimi për shumë vite dhe sot mund të themi që kemi një standardizim të këtij koncepti, një unifikim të gamës ligjore që parashikon dhe mbron këtë veprimtari. Dixhitalizimi, automatizimi dhe globalizimi ndryshuan me shpejtësi tregun aktual të punës, këto ndryshime ndikojnë jo vetëm në pagat, papunësinë dhe kushtet e punës, por edhe të kuptuarit tonë të përgjithshëm se çfarë është puna dhe si mund dhe duhet të sigurohen të ardhurat (Georg Jager et al, 2019). Teknologjitë dixhitale kanë çuar në shfaqjen e formave të reja të punës fleksibël, të tilla si puna me turmë ose puna celulare e mundësuar nga teknologjia e informacionit dhe komunikimit, gjatë dekadës së fundit (Rani & Furrer, 2020).

Punësimi në turmë ose ndryshe “crowd employment” është një formë e re punësimi e përcaktuar në një raport të Eurofound në 2015, i cili e përkufizon atë *si punësim që përdor një platformë online për t'u mundësuar organizatave ose individëve të aksesojnë një grup të pacaktuar dhe të panjohur të organizatave ose individëve të tjerë për të zgjidhur probleme specifike ose për të ofruar shërbime apo produkte specifike në këmbim të pagesës* (Eurofound, 2015). E thënë me fjalë të thjeshta puna në turmë bën të mundur takimin virtual të punëtorit me punën. Platformat online të bazuara në ueb përfshijnë mikrodetyrën, platformat e pavarura, të bazuara në konkurs, programin konkurrues dhe konsultimi mjekësor, ndërsa platformat e bazuara në vendndodhje përfshijnë ato që ofrojnë taksi, dërgesë, shërbime shtëpiake, kujdes dhe shtëpi. (ILO,

World employment and social outlook, 2021). Duke pasur parasysh përhapjen e

¹ Asistent Lektore në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

internetit dhe përhapjen e gjerë të telefonave celularë, platformat digjitale janë të kudondodhur dhe kanë transformuar mënyrën se si ne: angazhohemi dhe ndajmë përvojat (Facebook, WhatsApp), lëvizim (Uber, Bolt, Lift); blejmë produkte dhe ushqime (Amazon, Alibaba, eBay; Uber Eat dhe Deliveroo); paguajmë për mallra dhe shërbime (PayPal, Apple pay, Alipay); qasje në kujdesin shëndetësor (PatientsLikeMe); dhe ndajnë akomodimin dhe burimet (Airbnb) (Fu, Avenyo, & Ghauri, 2021).

Platformat digjitale luajnë një rol të rëndësishëm në krijimin e modeleve të biznesit të kompanive më të mëdha në botë, duke transformuar rolet tradicionale në fusha si punësimi, produktiviteti dhe aktivitetet e inovacionit. (Bonina, Koskinen, Eaton, & Gawer, 2021).

Rritja e punës dixhitale ka ardhur si rrjedhojë e dy faktorëve kryesor. Së pari, në pjesën më të madhe të botës, personat në kërkim të punës dhe papunësia është një shqetësim i madh social dhe ekonomik për politikëbërësit, për njerëzit me punë dhe për njerëzit që kërkojnë punë (ILO, World Employment Social Outlook, 2015). Së dyti interneti dhe përdorimi i tij i gjerë në ditët e sotme ka bërë të mundur edhe rritjen e punëve nëpër platformat digjitale.

Mark Graham shprehet se ne kemi ikur nga një botë, e cila 10 vjet më parë, vetëm 15 për qind e njerëzimit ishte lidhur me internetin, me një të sotëm ku është mbi 40 për qind e popullsisë së botës e lidhur me internetin. (Graham, Digital labour and development: impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods, 2017). Nëse do ti referohemi statistikave të fundit rreth 4.9 miliardë njerëz përdorin internetin në vitin 2021, kjo do të thotë se përafërsisht 63 për qind e popullsisë së botës tani është online – një rritje prej 17 për qind – me pothuajse 800 milionë njerëz që vlerësohet të jenë online që nga viti 2019, sipas raportit të fundit të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (Union, 2021).

Si rrjedhojë aksesit në internet, zhvillimi i procesit të digjitalizimit, ekzistenca e platformave digjitale pothuaj në cdo nevojë njerëzore, ka bërë të mundur që njerëzit sot të gjejnë çfarëdo hapësire punësimi dhe përdorimi të tyre.

Puna e kryer në platformat digjitale mund të realizohet si në shtëpi ashtu edhe në një zyrë, elementi i rëndësishëm që e dallon këtë punë nga punët e tjera është pikërisht përdorimi i teknologjisë, i një platforme. Platformizimi tregon një riorganizim më të gjerë të punës nëpërmjet teknologjive që prodhojnë rregullime fleksibël të hapësirës dhe kohës, duke krijuar forma pavarësie, ndërvarësie dhe varësie që sfidojnë rendet e ndarjes punë-jetë. (Richardson, 2021).

Meqenëse hapësira ka qenë shpesh një komponent i domosdoshëm në sajimin e ndarjes së punës dhe jetës, ndryshimet bashkëkohore ndikuan në formën hapësinore të punës përmes teknologjive digjitale duke sjellë rrjedhimisht implikime të rëndësishme për organizimin normativ të shoqërisë. (Richardson, 2021). Përdorimi i teknologjisë na mësoi se shumë veprime që kryheshin në një zyrë nëpërmjet veprimeve të caktuara të punonjësve, tashmë mund të kryhen edhe vetëm nga një person i cili i realizon këto veprime nga përdorimi i një platforme, apo aplikacioni. Nga ana tjetër digjitalizimi ka

zëvendësuar kontratën e punës të marrëdhënieve standarde të punës me një marrëdhënie tripalëshe punëtor - platform - klient. (Dieuaide & Azais, 2020).

Statusi i punonjësve të platformave digjitale dhe sfidat e tyre.

Marrëdhënia juridike e punës është marrëdhënia shoqërore e punës e cila rregullohet nga normat juridike (Kudret, 2015). Rregullimi me norma juridike të një marrëdhënie pune bën të mundur përcaktimin e palëve, pra të punëmarrësit dhe punëdhënsit, lindjen e të drejtave dhe detyrimeve, pra krijimin e një marrëdhënie varësie. Elementi i varësisë është ai që përcakton rolin dhe të drejtat dhe detyrimet që ti ke si palë në një marrëdhënie juridike pune.

Punonjësit në turmë (crowdworkers) punojnë në kushtet e një mungese të një kuadri ligjor rregullator. Kundër asimetrisë faktike dhe iluzioneve të tregut të një vetërregullimi tregtar ndërmjet palëve formalisht të barabarta, Ligji i Punës u konstituu si sistem juridik duke synuar rregullimin e tregut dhe si një mbrojtje të menjëhershme për njerëzit që jetojnë nga puna, jopronarët, dhe në mënyrë të ndërmjetësuar, strukturimin e blerjes dhe shitjes të fuqisë punëtore në kapitalizëm (Crelli, Oliveira, & Grillo, 2021).

Ne argumentojmë se rreziqet e pasigurisë varen nga mënyra se si kuadri më i gjerë institucional për mbrojtjen sociale dhe të punësimit, në kombinim me individin, janë në gjendje të zbusin rreziqet e funksionimit në një treg të parregulluar online (Ilsoe & Larsen, 2020). Në këto platforma, grupet e punëtorëve ("turma") që jetojnë nëpër zona me orë lokale të ndryshme, u ofrojnë bizneseve mundësinë e përfundimit të projekteve në çdo kohë, ditë apo natë (Janine Berg et al, Working conditions on digital labour platforms: Opportunities, challenges, and the quest for decent work, 2019). Individët I zhfrytëzojnë këto platforma në dy mënyra, së pari për të kërkuar punë pra si një ndërmjetës dhe së dyti për tu punësuar. Duhet ta pranojmë se të punosh në cdo cep të botës për cepin tjetër të botës përveçse interesante është dhe mjaft komode. Zhvillimi i platformave dixhitale të punës ka potencialin për të ofruar punëtorë, duke përfshirë gratë, personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë dhe migrantët punëtorë, me mundësi për të gjeneruar të ardhura (ILO, World Employment and Social Outlook 2021, 2021). Target grupe të tilla shpesh herë përballen me diskriminime në tregun e punës apo me pamundësinë për të punuar fizikisht në një ambjent pune, ndaj këto platforma punësimi kanë krijuar mundësi për përfshirje më të gjerë në tregun e punës.

Nga këndvështrimi i punëtorëve, platformat dixhitale ofrojnë një mjet punësimi dhe një burim të ardhurash për shumë njerëz që përndryshe nuk do të ishin në gjendje të marrin pjesë në tregun e punës. (Mantymaki, Baiyere, & Islam, 2019). Pra fleksibiliteti i vendit të punës dhe orarit të punës është një nga arsyt kryesore që sot njerëzit po preferojnë të punojnë nga platformat digjitale, pa menduar rrisqet me të cilat përballen. Për një të tretën e punëtorëve në vitin 2017, arsyeja më e rëndësishme për kryerjen e punës së grumbulluar ishte 'plotësimi i pagës nga të tjerët punë', ndërsa për pak më shumë se një të pestën ishte sepse ata "preferojnë të punojnë nga shtëpi" (Berg & Rani, 2021). Plotësimi i pagës është një motivues tjetër për punësimin në këto platforma. Pra të gjithë individët të cilët dëshirojnë të kenë më shumë të ardhura por të punojnë më

pak orë ose të punojnë nga shtëpia zgjedhin si mundësi punësimi këto platforma pikërisht për të rritur të ardhurat e tyre. Sipas raportit “Platforma digjitale dhe bota e punës në vendet G20” të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, plotësimi i pagës është në të gjitha moshat, rreth 50% tek të rinjtë (18-24 vjeç); 37% në grupmoshën 25-34 vjeç; dhe 36% mes punëtorët e moshuar (35 vjeç e lart) plotësonin pagën (ILO, Digital platforms and the world of work in G20 countries, 2021). Puna nga shtëpia ose fleksibiliteti i punës ishin veçanërisht të rëndësishme për gratë (32%) krahasuar me burrat (25%) në vendet e G20. (ILO, Digital platforms and the world of work in G20 countries, 2021). Gjthashtu në gjetjet e anketës (ILO, Can digital labour platforms create fair competition and decent jobs?, 2021) së ILO-s pasqyrohet se ka ndryshime të konsiderueshme në orarin e punës në lloje të ndryshme platformash dhe vendesh.

Platformat digjitale kanë ndikuar shumë edhe në mënyrën e të bërit biznes, jo vetëm ka lehtësuar praktikën e hapjes dhe zhvillimit të tyre, por ka dhënë një kontribut shumë të madh në krijimin e bizneseve të reja dhe inovative për këdo individ sot në botë. Platformat digjitale të punës hapin mundësi të reja ekonomike dhe mundësinë e digjitalizimit të shërbimeve (veçanërisht e rëndësishme për bizneset e vogla që përdorin platforma në vendndodhje), si dhe për të shkurtuar ose eliminonjë kostot e transaksionit të nënkontraktimit konvencional (society, 2019).

Megjithatë vlen të theksohen sfidat me të cilat përballen bizneset e vogla dhe të mesme përballë bizneseve të krijuara rishtazi nga këto platforma digjitale. Kushtet lehtësuese që kanë bizneset e krijuara në platforma krijojnë konkurrencën e pandershme, kjo edhe për faktin se kemi një mungesë të kuadrit rregullator të kësaj lloji marrëdhënie të punës. Nëse kemi një botë në të cilën puna është një mall që mund të blihet dhe shitet (si rezultat i standardizimi dhe zbrëthimi i detyrave dhe mungesa e rregulloreve dhe mbrojtjes për punëtorët), shumë nga këto punë, teorikisht, mund të bëhen nga kudo (Graham, Hjorth, & Lehdonvirta, Digital labour and development., 2017). Në lidhje me platformat e punës, ne përfshijmë platformat që lehtësojnë detyrat e punës – qoftë si koncerte (detyra të vogla në botën fizike) ose si punë në turmë (detyra të vogla të kryera në kompjuter) (Stefano, 2016).

Komisioni Europian nxjerr për çdo vit statistikat në lidhje me pjesëmarrjen e individëve në punët nga platformat digjitale në vendet e Bashkimit Europian. Qendra e Përbashkët Kërkimore Shkencore përdor sondazhin pilot COLLEEM në nxjerrjen e këtyre statistikave. Sipas këtij raporti për vitin 2017 kemi mesatarisht 10% e popullsisë së rritur ka përdorur ndonjëherë platforma online për ofrimin e disa llojeve të shërbimeve të punës. Megjithatë, më pak se 8% e bëjnë këtë lloj pune me një farë frekuence, dhe më pak se 6% shpenzojnë një sasi të konsiderueshme kohe në të (të paktën 10 orë në javë) ose fitojnë një sasi të konsiderueshme të ardhurash (të paktën 25% të total) (Pesole, 2018). Duke u fokusuar tek ata që ishin punonjës të platformës në 2017 dhe u riintervistuan në vitin 2018, ne zbulojmë se 41.4% mbetën punëtorë të platformës në krahasim me në 58.6% që e braktisën; Prandaj, shkalla e braktisjes së shkollës është mjaft e lartë dhe sugjeron se shumë njerëz mund të jenë thjesht duke provuar punën e platformës, por nuk e shohin atë mjaft të dobishme për ta bërë për një kohë të gjatë (Urzi Brancati C. P.-M., 2020). Sipas raportit të Qendrës së Përbashkët

Kërkimore Shkencore të vitit 2020, përqindja e punonjësve të platformës në të gjitha kategoritë pritet të rritje të lehtë në shumicën e vendeve, me përjashtim të kategorisë më të ngushtë të platformës kryesore punëtorët që pakësohen por vazhdimisht bien, me shumë pak përjashtime, për mostra totale e COLLEEM, punëtorët sporadikë të platformës shkojnë nga 1.9% në 2.4%; marginale punëtorët e platformës shkojnë nga 1.6% në 3.1%; punëtorët e platformës dytësore shkojnë nga 3.6% në 4.1%; dhe së fundi, punonjësit e platformës kryesore shkojnë nga 2.3% në 1.4% (Urzi Brancati C. P.-M., 2020).

Punonjësit nga platformat digjitale përballen edhe me problem shëndetësore, nëse do ti referoheshim raportit të Agjencisë Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, problemet shëndetësore më të pranishme të këta punonjës janë lodhja ose problemet muskulo-skeletore, stresi dhe rraskapitja, të cilat përkeqësohen nga një sërë faktorësh që janë më të shpeshtë midis punës në platformë, si mungesa e trajnimit, mungesa e certifikimit, mosnjohja e rregulloreve përkatëse dhe mungesa e pajisjeve të sigurisë (Graaf, Fene, & Welcomeurope, 2015). Përveç kësaj, punonjësit e platformës janë të ekspozuar ndaj rreziqeve psikosociale për shkak të pasigurisë së punës; të presionit për shkak të monitorimit, sistemit të vlerësimit dhe afateve të ngushta; numri psikologjik që mund të rrjedhë nga detyrimi për të etiketuar përmbajtje fyese në internet (Graaf, Fene, & Welcomeurope, 2015).

Punonjësit e platformave digjitale shpesh herë ju vlerësohet performanca në punë nëpërmjet vlerësimeve ose “revieë”, ndaj të cilave ata nuk mund të ankohen dot. Në platformat e mikrodetyrave, nuk ka asnjë rrjedhë komunikimi ndërmjet punëtorëve dhe platformave ose klientëve dhe vlerësimi dhe shpërblimi për punën përcaktohet algoritmikisht, edhe pse disa platforma të pavarura ofrojnë mekanizma për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, rreth gjysma e punëtorëve në platformat e pavarura nuk ishin të vetëdijshëm për procesin formal të disponueshëm për të paraqitur një ankesë ose për të kërkuar ndihmë (ILO, Digital platforms and the world of work in G20 countries, 2021).

Mungesa e legjislacionit për punën në platformat digjitale.

Përcaktimi i statusit juridik të palëve në një marrëdhënie juridike bën të mundur sigurimin e garancive të mbrojtjes dhe të përcaktimit të të drejtave dhe detyrimeve. Nuk ka ende një rregullim ligjor nëse këta punonjës do të cilësohen si të vetëpunësuar apo punonjës të varur. (Janine Berg et al, Towards decent work in the online world, 2018). Prandaj platformat digjitale zakonisht ofrojnë nivele të ulëta të mbrojtjes së rrezikut kolektiv, duke lënë që punësimi dhe mbrojtja sociale të merren mbi supe nga individit ose më gjerë. (Juliet B Schor, 2017).

Mos përcaktimi i statusit juridik sjell mungesën e mbrojtjes efektive sociale, e cilësuar si një dobësi e rëndësishme e punës së platformës, dhe se format e punës në platformë gjenerojnë pasiguri për shkak të mungesës së një lidhjeje të drejtpërdrejtë ndërmjet kësaj pune, pagesat në sistemet e sigurimeve shoqërore dhe mbrojtjet (Chris Forde et al., 2017). Veçmas nga kujdesi shëndetësor (dhe në një masë përfitimet e sëmundjes), të cilat janë më gjerësisht të disponueshme për të anketuarit, llojet e tjera të skemave

të mbrojtjes sociale nuk ishin të aksesueshme nga ata duke punuar në ekonominë e platformës (Chris Forde et al., 2017). Ky boshllëk ligjor shoqërohet me mos rregullimin edhe të pushimeve vjetore, të orëve të lejuara të punës, të zgjidhjes së kontratës së punës, të respektimit të afateve për zgjidhjen e kontratës, të barrë lindjes, të ërfitimit të rrogës minimale.

Konkurrenca e pandershme dhe e ashpër në këto platforma sjell dhe dukuri të tjera dhe sfiduese për këdo. Kështu shumë punëtorë praktikojnë ulje drastike çmimesh dhe madje punojnë falas, sidomos kur po hyjnë në tregun e punës online dhe janë të gatshëm të tregtojnë vlerësimin e tyre dhe të përmirësojnë dukshmërinë e tyre (Maryia Alkesynksa et al, 2019).

Vështirësi të konsiderueshme praktike shihet edhe në zgjerimin e legjislacionit për pagën minimale për punonjësit e platformës, dy janë pyetjet që lidhen me përcaktimin e saj, së pari a duhet të llogaritet punë kur punëtori në platformë e ka të hapur aplikacionin dhe që janë në pritje/kërkim për detyra, së dyti si do të trajtohet puna kur punëtori punon për një shtet tjetër (Lane, 2020). Për shembull, kur një punëtor në një vend me paga të ulëta po kryen punë për një klient në një vend me paga të larta mbi një platformë online në një vend të tretë, paga minimale e cilit shtet duhet të aplikohet në një rast të tillë (Lane, 2020).

Paga minimale është një tjetër e drejtë e punonjësve në platformat digjitale e cila është e parregulluar, kjo sepse mungon statusi juridik në marrëdhënien e punës ku ata janë palë. Paga minimale është e ndryshme të të puëmarrësit dhe ndryshe të të vetëpunësuarit, prandaj është e nevojshme që këta punonjës të kenë një kontratë dhe ligj të mirëfilltë. Disa nisma vullnetare janë ndërmarrë tashmë nga një sërë platformash për të vendosur një nivel minimal të pagave, për shembull, Favor, një shërbim shpërndarjeje sipas kërkesës në Shtetet e Bashkuara, u garanton drejtuesve të tij një pagë minimale për orë, në Holandë, në rastet kur puna është e vështirë për t'u mbikëqyrur dhe punëmarrësit kanë një shkallë të caktuar lirie për të organizuar punën e tyre, punëdhënësit mund të kërkojnë një përjashtim nga legjislacioni kombëtar i tarifës së pjesës dhe, në vend të kësaj, të paguajnë një tarifë të përcaktuar nga sektori (OECD, 2019). Në Australi, platforma online e postimeve të punës AirTasker ka arritur një marrëveshje me sindikatat për të rekomanduar tarifatat minimale të pagave për përdoruesit e saj (Patty, 2017).

Pra vendet kanë zgjedhur në mënyrë të pavarur se si do ti rregullojnë pagat minimale të këtyre punonjësve. Nuk përjashtohet mundësia që iniciativat që kanë marrë shtetet për të rregulluar pagën minimale të sjelli pakënaqësi por edhe abuzim me të drejtat e tyre.

Gjykata Supreme në Mbretërinë e Bashkuar ka trajtuar çështjen gjyqësore me palë Uber BV e cila është një kompani Hollandeze që ofron shërbimin e dhënieve të automjeteve me qera, dhe shoferëve të këtyre automjeteve z.Aslam dhe z.Farrar. Objekti i kësaj çështje është përcaktimi i statusit të punësimin të këtyre shoferëve të cilët i ofronin shërbimet e tyre nëpërmjet aplikacionit Uber, pra çështja që shtrohej për shqyrtim ishte nëse do të quhen këta punëtorë të punësuar nga aplikacioni Uber, si rrjedhojë e përcaktimit të statusit të tyre do të përcaktohen edhe të drejtat që ka një

punëmarrës. Kjo çështje është paraqitur nga shoferët e kompanisë Uber Bv në vitin 2016, ku në atë periudhë kohe në Mbretërinë e Bashkuar kanë qenë rreth 40.000 shoferë të Uber, dhe rreth 30.000 vetëm në zonën e Londrës (Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents) [2021] UKSC 5 On appeal from: [2018] EWCA Civ 2748, 2021). Në interpretimin e saj gjykata supreme e Mbretërisë së Bashkuar theksoi *se termi i punësuar është i parashikuar në seksionin 230(3) të Aktit të Drejtave të Punësimit të vitit 1996. Në veçanti, përkufizimi përfshin një individ që punon sipas një kontrate "ku individ merr përsipër të bëjë ose kryejë personalisht ndonjë punë ose shërbim për një palë tjetër në kontratë, statusi i së cilës në bazë të kontratës nuk është ai i një klienti apo sipërmarrësi biznesi"* (Employment rights act 1996, 1996). Gjykata e punësimit zbuloi se z.Asalam dhe z.Farrar e përmbushën këtë test dhe punuan sipas kontratave të punëtorëve për Uber London. Gjykata e Apelit për Punësimin dhe Gjykata e Apelit (me shumicë) hodhën poshtë ankesat e Uber (Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents) [2021] UKSC 5 On appeal from: [2018] EWCA Civ 2748, 2021). Gjithashtu gjykata në vendimin e saj shpjegoi se ishte pikërisht Uber ai që vendoste tarifat e udhëtimit dhe jo shoferët, shoferët lidhnin një kontratë ku kushtet e ofrimit të shërbimit përcaktoheshin nga Uber dhe jo nga ata dhe nëse një shofer ishte rregjistruar në aplikacionin e Uber zgjedhja e shoferit nëse do të pranojë kërkesat për udhëtime kufizohet nga Uber, kjo e fundit realizohej nëpërmjet monitorimit të pranimit dhe refuzimit të udhëtimeve nga shoferi dhe vendosjen e një gjobe në rast se do të kishim një numër të lartë të refuzimeve. Për këto dhe arsye të tjera në gjykimin e saj shoferët e aplikacionit Uber kanë statusin e punonjësit.

Propozimet ligjore të Komisionit European.

Së fundmi Komisioni European në zbatim të iniciativës ligjvënëse që mbart, ka propozuar hartimin e një ligji të mirëfilltë për mbrojtjen e punonjësve të platformave digjitale. Direktiva e propozuar nga Komisioni European ka si përparësi rregullimin e statusit ligjor të punëtorit, nëse ai është i punësuar ose i vetëpunësuar në bazë të marrëveshjes së punës që ka lidhur duke përcaktuar të drejtat dhe detyrimet që lindin për palët.

Referuar Propozim/Direktivës nr. 2021/0414 (COD) “*Mbi përmirësimin e kushteve të punës në punën me platform*”, në nenin 1 “*fusha dhe zbatim*”, kjo dispozitë përcakton qëllimin e Direktivës, përkatësisht përmirësimin e punës kushtet e personave që kryejnë punën e platformës duke siguruar përcaktimin e saktë të tyre statusin e punësimit, duke promovuar transparencën, drejtësinë dhe përgjegjshmërinë në algoritmi menaxhimin në punën e platformës dhe duke përmirësuar transparencën në punën e platformës, duke përfshirë në situatat ndërkuftare.

Neni 1 pasohet nga neni 3 i propozim/Direktivës nr. 2021/0414 (COD) “*Mbi përmirësimin e kushteve të punës në punën me platform*”, ku parashikohet përcaktimi i saktë i statusit të punësimit. Ky nen kërkon që Shtetet Anëtare të kenë procedurat e duhura për të verifikuar dhe të sigurojë përcaktimin e saktë të statusit të punësimit të personave që kryejnë platformën punë, në mënyrë që të lejohen personat që mund të

klasifikohen gabimisht si të vetëpunësuar (ose ndonjë tjetër status) për të konstatuar nëse ata duhet të konsiderohen se janë në një marrëdhënie pune - në përputhje me përkufizimet kombëtare – dhe, nëse po, të riklasifikohen si punëtorë. Kjo do të sigurojë që të vetëpunësuarit e rremë kanë mundësinë të kenë akses në kushtet e punës të përcaktuara në Ligjet e bashkimit ose kombëtare në përputhje me statusin e tyre korrekt të punësimit. Qëllimi i këtyre dy dispozitave është lufta ndaj vetëpënuensimit fals dhe mos sigurimit të të drejtave që një punëmarrës ka në ditët e sotme. Për sindikatat, një riklasifikim masiv i të vetëpunësuarve të rremë do t'i jepte fund diskutimit nëse punonjësve të platformës u ndalohej nga negociatat kolektive, pasi të vetëpunësuarit që vendosin çmime kolektivisht mund të shkelin ligjin e konkurrencës së BE-së (Muraille, 2021).

Ky propozim e vë theksin gjithashtu edhe në përcaktimin e barrës së provës. Konkretisht në nenin 5 të propozim/Direktivës nr. 2021/0414 (COD) “*Mbi përmirësimin e kushteve të punës në punën me platformë*”, parashikohet mundësia e rrëzimit të prezumimit ligjor në ligjin përkatës dhe procedurat administrative, pra për të vërtetuar se marrëdhëniet kontraktore në fjalë në fakt nuk është një 'marrëdhënie pune' në përputhje me përkufizimin në fuqi në shtetin anëtar të shqetësuar. Barra e provës se nuk ka marrëdhënie pune do të jetë në dixhital platforma e punës. Ky mjet ligjor rrit garancinë e mjetit të ankimit tek punëmarrësit duke i vendosur në pozita jo inferiore ndaj punëdhënsit.

Neni 6 i propozim/Direktivës nr. 2021/0414 (COD) “*Mbi përmirësimin e kushteve të punës në punën me platformë*”, parashikon transparencën dhe përdorimi i sistemeve të automatizuara të monitorimit dhe vendimmarrjes. Kjo dispozitë ka si synim monitorimin njerëzor për respektimin e kushteve të punës dhe jep të drejtën për të kundërshtuar vendimet e automatizuara, ky parashikim vlen edhe për punëmarrësit edhe për të vetëpunësuarit (Commission, 2021).

Direktiva parashikon një rregullim ligjor edhe për rastet kur puna kryhet në vend tjetër por për llogari të punëdhënsit I cili ndodhet gjithashtu në një vend tjetër. Referuar nenin 11 të propozim/Direktivës nr. 2021/0414 (COD) “*Mbi përmirësimin e kushteve të punës në punën me platformë*”, platformat dixhitale të punës që janë punëdhënës duhet të deklarojnë puna e kryer nga punonjësit e platformës tek autoritetet kompetente të punës dhe mbrojtjes sociale të shtetit anëtar në të cilin kryhet puna dhe të ndajnë të dhënat përkatëse me ata autoritetet, në përputhje me rregullat dhe procedurat kombëtare. Ky sqarim është veçanërisht relevante për platformat dixhitale të punës të cilat janë krijuar në një vend tjetër nga ai ku kryhet puna e platformës.

Një dispozitë tjetër me rëndësi për punonjësit nga platformat digjitale është dhe parashikimi i përfaqësimit ligjor në proceset administrative ose gjyqësore. Kjo është e parashikuar në nenin 14 të propozim/Direktivës nr. 2021/0414 (COD) “*Mbi përmirësimin e kushteve të punës në punën me platformë*”, përfaqësuesit e personave që kryejnë punë në platformë ose të tjera ligjore subjektet që kanë interes legjitim në mbrojtjen e të drejtave të personave që kryejnë punës në platformë, për t'u angazhuar në çdo procedurë gjyqësore ose administrative për të zbatuar ndonjë nga të drejtat apo detyrimet sipas këtij propozimi. Subjekte të tilla duhet të kenë të drejtën të veprojnë

në emër ose në mbështetje të një personi që kryen punë në platformë, me miratimin e personit, në të tilla procedurat dhe gjithashtu për të ngritur pretendime në emër të më shumë se një personi që kryen platformën puna. Kjo synon kapërcimin e pengesave procedurale dhe të kostos që ka personat kryerja e punës në platformë përballet veçanërisht kur kërkojnë të kenë statusin e tyre të punësimit përcaktuar saktë. Shumë lehtë mund ta cilësojmë këtë draft propozim të Komisionit Europian si hapat e parë për instalimin e parimit të punës së denjë te të gjithë këta punonjës të platformave digjitale.

Konkluzione:

Bota është përpara një sfide të re dhe të gjitha vendet i bashkon një qëllim i përbashkët dhe ai është të rregullojnë punën nga platformat digjitale. Kjo sfida do të bashkojë vendet e botës nëpërmjet dialogut, hartimit, koordinimit dhe unifikimit të politikave ndërkombëtare. Një ndër sfidat më të mëdhaja që kanë vendet në legjislacionet kombëtare është rregullimi i kryerjes së punës nga platformat në ueb dhe internet, kjo për shkak se klientët dhe punëtorët janë të vendosur në juridiksione të ndryshme. Duhet thksuar se çdo vend ka si qëllim kryesor mbrojtjen e të drejtave të punonjësve të parashikuar në legjislacionet e brendshme, mbrojtjen e kushteve të punës dhe patjetër të harmonizimit të legjislacionit në tërësi me aktet e tjera ndërkombëtare. Si çdo fenomen i ri edhe kjo lloj pune përshkruhet nga një sërë avantazhesh për individët, bizneset, ekonomin e një vendi, por gjithashtu si një fushë e pa trajtuar e pa njohur ende mirë, sjell rrisqe të shumta jo vetëm në shoqëri, në shklejen e të drejtave të njeriut apo të parimit të punës së denjë por edhe në krijimin e gabuar të një lloji të ri pune, në shfrytëzimin apo krijimin e një skllavërie moderne. Bashkimi Europian është në pritje të miratimit të paketës ligjore në lidhje me këtë lloj pune, çka do të sjelli ndikim në legjislacionet e brendshme të vendeve anëtare, por edhe të vendeve kandidatë siç është edhe Shqipëria. Nëpër botë praktika gjyqësore po fillon të pasurohet duke krijuar edhe një lloj burimi apo precedenti edhe për praktikatat e vendeve të tjera. Në Danimarkë nëpërmjet një kontrate kolektive punojësit e pastrimit kanë fituar statusin juridik të punonjësit, në Mbretërinë e Bashkuar apo edhe në Brazil kemi vendime gjyqësore që vënë theksin në standardet ligjore të sigurisë dhe shëndetit në punë. Mirëpo të gjitha këto janë iniciativa individuale të vendeve në mënyre të pavaruar, pra nuk krijojnë norma. Objektivi kryesor është krijimi i normave të detyrueshme në të gjitha vendet në mënyrë që të kemi një rregullim të plotë të të gjithë marrëdhënies juridike të punës. Koordinimi ndërkombëtar i politikave dhe dialogu social janë elementët që do të sjellin zhvillimin e kuadrit ligjor por edhe të ekonomisë ndërkombëtare, të biznesit dhe të respektimit të parimeve të konkurrencës së ndershme.

Referencat:

- Berg, J., & Rani, U. (2021). Working conditions, geography and gender in global crowdwork. In *work and labour relations in global platform capitalism* (pp. 93 -110). ILERA.
- Bonina, C., Koskinen, K., Eaton, B., & Gawer, A. (2021). Digital platforms for development: Foundations and research agenda. *Information System Journal*.
- Cela, K. (2007). *E drejta e Punes*. Tirane .

- Chris Forde et al. (2017). *The social protection of workers in the platforms economy*. research gate.
- Commission, E. (2021, december 21). *European Commission*. Retrieved from European Commission: file:///C:/Users/User/Downloads/COM_2021_762_1_EN_ACT.pdf
- Crelli, R. I., Oliveira, M. C., & Grillo, S. (2021). Concept and criticism. *Labour and Law issues*, ISSN 2421-2695.
- Dieuaide, P., & Azais, C. (2020). Platforms of Work, Labour, and Employment Relationship: The Grey Zones of a Digital Governance. *Frontiers in Sociology*, 10.3389/fsoc.2020.00002.
- Employment rights act 1996*. (1996). Retrieved from legislation.gov.uk: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/section/230>
- Eurofound. (2015). *European of Observatory of Working Life*. Eurofound.
- Fu, X., Avenyo, E., & Ghauri, P. (2021). Digital platforms and development: a survey of the literature. *Innovation and development*, 303 - 321.
- Georg Jager et al. (2019). Crowdworking: working with or against the crowd. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 761 - 788.
- Graaf, M. v., Fene, S., & Welcomeurope. (2015). *EU-OSHA funding guide*. European Agency for Safety and Health at Work .
- Graham, M. (2017). Digital labour and development: impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. *sage journal*, Volume: 23 issue: 2, page(s): 135-162.
- Graham, M., Hjorth, I., & Lehdonvirta, V. (2017). Digital labour and development:. *sage*, Vol. 23(2) 135–162.
- ILO. (2015). *World Employment Social Outlook*. geneva: ILO.
- ILO. (2021). *Can digital labour platforms create fair competition and decent jobs?* ILO.
- ILO. (2021). *Digital platforms and the world of work in G20 countries*. ILO.
- ILO. (2021). *World employment and social outlook*. ILO.
- ILO. (2021). *World Employment and Social Outlook 2021*. ILO.
- Ilsoe, A., & Larsen, T. P. (2020). *Digital Platform at work*. research gate.
- Janine Berg et al. (2018). *Towards decent work in the online world*. ILO.
- Janine Berg et al. (2019). *Working conditions on digital labour platforms: Opportunities, challenges, and the quest for decent work*. Vox.
- Juliet B Schor, W. A.-C. (2017). The sharing economy: Labpur inequality and social connection on for profit platforms. *sociology compass* , e12493.
- Kudret, C. (2015). *E drejta e punes*. Tirana : ILAR.
- Lane, M. (2020). *Regulating platform work in the digital age*. OECD.
- Mantymaki, M., Baiyere, A., & Islam, A. N. (2019). Digital platforms and the changing nature of physical work: Insights from ride-hailing. *International Journal of Information Management*, 452 - 460.
- Maryia Alkesynksa et al. (2019). Working Conditions on Digital Labour . *IZA*, ISSN: 2365-9793.
- Muraille, M. (2021, december 14). *Royal Institute for International Relations*. Retrieved from Royal Institute for International Relations: <https://www.egmontinstitute.be/addressing-regulatory-gaps-in-the-booming-platform-economy-a-look-at-the-social-and-economic-implications-of-the-eu-proposal-on-platform-workers/>
- OECD. (2019). *The future of work*. OECD.
- Patty, A. (2017). Airtasker and unions make landmark agreement to improve pay rates and conditions. *The sydney Morning Herald* .

- Pesole, A. U.-M. (2018). *Platforms workers in Europe*. Publications Office of the European Union.
- Rani, U., & Furrer, M. (2020). Digital labour platforms and new forms of flexible work in developing countries: Algorithmic management of work and workers. *Sage*, 212 - 236.
- Richardson, L. (2021). Coordinating office space: Digital technologies and the platformization of work. *sage journal* , Volume: 39 issue: 2, page(s): 347-365.
- society, D. f. (2019). *The future of work in digital area*. Digital future of society.
- Stefano, V. d. (2016). *The rise of the «just-in-time workforce»*:. ILO.
- Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents) [2021] UKSC 5 On appeal from: [2018] EWCA Civ 2748, 2018] EWCA Civ 2748 (Supreme Court of GB february 19, 2021).
- Union, I. T. (2021). *Measuring digital development*. International Telecommunication Union.
- Urzi Brancati, C. P.-M. (2020). *New evidence on platform workers in Europe*. Publications Office of the European.
- Urzi Brancati, C. P.-M. (2020). *New evidence on platform workers in Europe*. N, Publications Office of the European Union.

Cite this article as: Kociaj, I. PUNA NË PLATFORMAT DIGJITALE, SFIDAT DHE NEVOJA PËR NJË KUADËR LIGJOR. Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 2, pp. 67-77.